

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DANA TUNAI IMPLIKASINYA PADA EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN UTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA TANGERANG

Ari Agung Nugroho¹, Yudi Nur Supriadi², Nugraha³

¹Universitas Bangka Belitung

²STISIP Yuppentek

³Universitas Pendidikan Indonesia

¹*rmaagungnugroho@student.upi.edu*

²*yudinur@student.upi.edu*

³*nugraha@upi.edu*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Efektifitas Pengembalian Utang
Pemberian Kredit
Sistem Pengendalian Intern

DOI:

10.5281/zenodo.1471452

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, terhadap pemberian kredit dana tunai yang implikasinya Pada efektivitas pengembalian utang. Responden adalah karyawan dari perusahaan-perusahaan pembiayaan di Kota Tangerang. Data dikumpulkan sebagian besar di survei dengan menyediakan kuesioner dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Perangkat lunak SMARTPLS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berhubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit dana tunai begitu juga dengan efektivitas pengembalian utang nasabah. Hal yang sama efektivitas pemberian kredit dana tunai berpengaruh positif pada efektivitas pengembalian utang pada Perusahaan pembiayaan di Kota Tangerang secara signifikan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.